
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 32

DOI 10.5281/zenodo.13908938

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В «СТАЛИНСКОЙ» И «БРЕЖНЕВСКОЙ» КОНСТИТУЦИЯХ

REGULATION OF STATE AUTHORITIES IN THE "STALIN" AND "BREZHNEV" CONSTITUTIONS

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,*д.и.н., к.ю.н., профессор,**Краснодарский университет МВД России.***UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,***Doctor of History, Candidate of Law, Professor,**Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.*

После октябрьской революции взявшие в свои руки власть большевики стали формировать свою систему публичной власти на соответствующей политико-идеологической платформе, в основе которой были такие принципы и лозунги, как народовластие, свержение буржуазного класса, «вся власть – Советам!» и др. Ключевым организационным звеном публично-властных отношений являлась система Советов, которая создавалась снизу доверху, то есть, начиная с местных Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, и заканчивая высшим органом советского государства – Всероссийский съезд Советов. В статье рассматриваются особенности конституционно-правового регулирования статуса органов публичной власти в нормах «сталинской» Конституции СССР 1936 г. и «брежневской» Конституции СССР 1977 г. (соответственно затрагиваются принятые в развитие союзных конституций республиканские конституции, в данном случае Конституции РСФСР 1937 и 1978 гг.). Показываются основные тенденции изменения статуса публично-властных структур в советском государстве. Значительное внимание уделено также решениям партийных структур монополюбно правящей тогда ВКП(б), учитывая, что эта партия определяла основные направления политики дальнейшего организационно-правового развития публично-властных структур. Отмечается, что в советских конституциях действительно декларировался принцип народовластия и определенного демократизма (например, в Советы депутатов избирались населением), однако фактически управление государством находилось у госаппарата (и прежде всего исполнительных органов) под руководством правящей большевистской партии.

After the October Revolution, the Bolsheviks, who took power into their own hands, began to form their system of public authority on the corresponding political and ideological platform, which was based on such principles and slogans as democracy, the overthrow of the bourgeois class, "all power to the Soviets!" etc. The key organizational link in public-authority relations was the system of Soviets, which was created from the bottom up, that is, starting with local Soviets of workers, peasants and soldiers' deputies, and ending with the highest public body of the Soviet state - the All-Russian Congress of Soviets. The article examines the peculiarities of constitutional and legal regulation of the status of public authorities in the norms of the "Stalinist" Constitution of the USSR of 1936 and the "Brezhnev" Constitution of the USSR of 1977 (re-

spectively, the republican constitutions adopted in development of the union constitutions are touched upon, in this case the Constitutions of the RSFSR of 1937 and 1978). The main trends in changing the status of public authorities in the Soviet state are shown. Considerable attention is also paid to the decisions of the party structures of the then monopoly ruling All-Union Communist Party (Bolsheviks), given that this party determined the main directions of the policy of further organizational and legal development of public authorities. It is noted that the Soviet constitutions did indeed declare the principle of democracy and a certain democracy (for example, deputies to the Soviets were elected by the population), but in fact the government was controlled by the state apparatus (and above all the executive bodies) under the leadership of the ruling Bolshevik Party.

Ключевые слова: конституция, советское государство, публичная власть, Советы, партия, народ, классы.

Key words: constitution, Soviet state, public authority, Soviets, party, people, classes.

В период существования советского государства (1917-1991 гг.) были приняты несколько конституций, в которых находила отражение динамика общественно-политического и социально-экономического развития страны (Конституция РСФСР 1918 г., Конституция СССР 1924 г., Конституция ССР 1936 г., Конституция СССР 1977 г. и соответствующие республиканские конституции, в нашем случае Конституции РСФСР 1925, 1937, 1978 гг.). К середине монополично правящая партия посчитала, что в СССР в основном построен социализм. В этой связи заметные изменения в конституционном регулировании публичной власти связываются с принятием «сталинской» Конституции СССР 1936 г. [1]. Это первый конституционный акт в истории России, проект которого предварительно был вынесен на всенародное обсуждение. Однако, несмотря на то что оно носило жестко контролируемый со стороны монополично правящей ВКП(б) характер, нельзя не отметить, что тогда это был шаг вперед в демократическом развитии страны.

Новая Конституция СССР отражала определенную стабилизацию общественных отношений в государстве – здесь уже нет выраженного революционного пафоса, поскольку правящая элита признала невозможность на тот момент осуществления мировой социалистической революции и сосредоточила внимание на дальнейшем развитии социализма в СССР. Кроме того, законодатель полностью отказался от громоздкого института съездов Советов. При этом в Основном законе четко определялся статус СССР – это «союзное государство, образованное на основе добровольного объединения равноправных Советских Социалистических Республик...» (ст. 13) [1], и далее перечислялись 11 республик, начиная с РСФСР. Несколько изменилась система органов публичной власти. Так, «высшим органом государственной власти СССР» определялся Верховный Совет СССР, который мог принять к своему ведению любой вопрос союзного значения. Впервые встречается термин «законодательная власть». Согласно ст. 32 Конституции СССР эту власть осуществляет исключительно Верховный Совет СССР. Отметим, что тем самым была поставлена точка в вопросе неопределенности субъектов законотворчества. Верховный Совет СССР состоял из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей (такая структура сохранится до 1991 г.). Депутаты Верховного Совета СССР избирались путем прямых выборов на 4 года из расчета 1 депутат на 300 тысяч населения. Сессии Верховного Совета СССР созывались два раза в год. Между сессиями полномочия высшей власти исполнял Президиум Верховного Совета СССР (далее – ПВС), избираемый Верховным Советом СССР и состоявший из 37 человек. Вводился институт депутатской неприкосновенности. Верховный Совет СССР образовывал СНК СССР – высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти СССР, которому посвящена гл. 5 Конституции СССР (как видно, термин «исполнительный» теперь, что вполне логично, относился только к исполнительному органу власти).

При этом предусматривались как общесоюзные комиссариаты (обороны, иностранных дел, внешней торговли, путей сообщения, связи, водного транспорта, тяжелой промышленности, оборонной промышленности), так и союзно-республиканские (пищевой промышленности, легкой промышленности, лесной промышленности, земледелия, зерновых и животноводческих совхозов, финансов, внутренней торговли, внутренних дел, юстиции, здравоохранения). Подобный подход к формированию органов власти предусматривался и в союзных и автономных республиках, где эти вопросы регулировались более подробно в республиканских конституциях. На местах функционировали местные Советы и их исполкомы. Отдельная девятая глава Конституции СССР была посвящена суду и прокуратуре. Так, в ст. 102 указывалось, что «правосудие в СССР осуществляется Верховным Судом СССР, Верховными Судами союзных республик, краевыми и областными судами, судами автономных республик и автономных областей, окружными судами, специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР, народными судами» [1].

Высшие суды союзного и республиканского значения, а также краевые, областные, окружные суды избирались соответствующими представительными органами власти (Верховными Советами, Советами депутатов), а народные суды – непосредственно населением. Важно отметить, что в ст. 126 Конституции СССР 1936 г. впервые закрепляется руководящая роль Коммунистической партии (но с измененным названием – ВКП(б). В указанной статье, в частности, отмечается, что ВКП(б) «является передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя» и представляет собой «руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных» [1]. Тем самым было зафиксировано уже сложившееся с начала 1920-х гг. фактическое положение, когда все сколько-нибудь важные вопросы общественно-государственной жизни, включая назначение руководящих кадров, одобрение выдвигаемых кандидатов в депутаты Советов всех уровней и т. д., сначала обсуждались в партийных структурах, и только затем органам государства, общественным, профсоюзным и прочим организациям предстояло исполнить их волю. Такая роль политической партии в публично-властных отношениях была уникальной.

Возможно, причиной этого стала практическая реализация основных программных планов большевиков, доказавших свою способность управлять общественными процессами (например, было реально построено Советское государство по заранее разработанным политико-идеологическим лекалам). Соответственно, партийные руководители разных уровней считали себя движущей силой всех происходящих в стране перемен и претендовали на особый статус в обществе. Как бы то ни было, но партийная номенклатура выделилась в привилегированную прослойку, представители которой беспрепятственно получали разные блага (квартиры, пайки, курортное лечение и т. д.) и при этом несли значительно меньшую ответственность за принимаемые решения, поскольку их реализовывали не партийцы, а государственные, профсоюзные и другие организации. Как утверждает В.В. Красников, «партийный диктат» являлся одним из основополагающих принципов деятельности советской системы управления, на котором базировалась система органов власти в целом [2, с. 14].

В этом же контексте можно отметить, что федерализм советских конституций был скорее формальным, поскольку в реальности наблюдалась вертикаль власти, основу которой прежде всего составляла вертикаль партийной структуры, учитывая, что ВКП(б) была всесоюзной и для нее не существовало никаких административно-территориальных границ, а деятельность всех союзных и республиканских и прочих органов власти находилась под контролем единой ВКП(б), определявшей политику СССР. Прежде всего это делали ЦК ВКП(б) и Политбюро ЦК, предложения которых утверждались на высших партийных форумах – партийных съездах, и их решения фактически являлись вершиной публично-властной пирамиды, откуда «спускались» направления деятельности законодательных, исполнительных и судебных органов.

На этой вершине довольно долго (почти тридцать лет) находился Сталин, который позиционировал себя прежде всего как главного человека в ВКП(б) и культ личности которого подробно описан в литературе. Такое положение, когда парторганы вмешивались в текущую работу властных структур (Советов, их исполкомов), предприятий и организаций при наличии там своих руководителей, нередко приводило к дублированию руководящей деятельности и снижению обоюдной ответственности. На эту проблему несколько раз обращалось внимание на самом высоком уровне. В частности, историк Ю.Н. Жуков отмечал, что в начале 1944 г. Г.М. Маленков подготовил проект постановления ЦК ВКП(б) «Об улучшении государственных органов на местах». В этом документе в том числе указывалось, что местные партийные органы в значительной степени взяли на себя оперативную работу по управлению хозяйственными учреждениями, что неизбежно приводит к смешению функций партийных и государственных органов, подмене и обезличиванию государственных органов, подрыву их ответственности и усилению бюрократизма в госаппарате; руководящие работники исполкомов советских органов вместо самостоятельного решения оглядываются на обкомы, органы партии, ожидая по каждому случаю специальных указаний. Отмечалось также, что такое неправильное положение во взаимоотношениях партийных и советских органов порождает некоторую безответственность местных партийных руководителей, поскольку они считают себя обязанными отвечать за свои действия только перед коммунистами и партийными организациями, но не перед беспартийными массами. Однако, даже несмотря на первоначальное одобрение Сталиным, указанное постановление так и не было принято [3, с. 155].

Как видно, партийная властвующая верхушка не желала лишаться своих привилегий, в том числе возможности находиться над формально властными структурами, вплоть до распада СССР. В последней («брежневской») Конституции СССР 1977 г. [4] организационно-структурное построение публичной власти, по сути, осталось прежним, и это подчеркивается в преамбуле документа, где говорится о сохранении преемственности «идей и принципов» предшествовавших конституций. Вместе с тем этот акт менее идеологизирован, в нем больше внимания уделяется демократическим началам публично-властных отношений, вопросам укрепления законности. Так, в ст. 2 указывается, что «вся власть в СССР принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу СССР. Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов» [4].

Статусы Верховного Совета СССР как «высшего органа государственной власти СССР», а также его Президиума, Совета Министров СССР определены более подробно, чем в предшествовавшей конституции, однако ключевые позиции были сохранены (но при этом, например, в Конституции СССР 1977 г. не перечисляются конкретные министерства). Это касается также верховных советов союзных и автономных республик и образуемых ими советов министров. Законодатель более четко прописал статус местных властных структур, в частности, в ст. 145 указал, что «органами государственной власти в краях, областях, автономных областях, автономных округах, районах, городах, районах в городах, поселках, сельских населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов» [4]. Более подробно статус местных Советов, их исполкомов, как и ранее, определялся в конституциях союзных республик, где детально раскрывалось также избирательное право. Руководящая роль Коммунистической партии (на это раз с вновь измененным еще раньше, в 1952 г., названием – КПСС) была закреплена в ст. 6 Конституции СССР: «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью

советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР» [4].

Можно предположить, что сохранение этой конституционной позиции было довольно рискованным шагом для партийно-советской элиты. Дело в том, что в Программе КПСС 1961 г. торжественно провозглашалось, что к 1980 г. будет создана материально-техническая база коммунизма, предполагавшая, что «СССР будет располагать невиданными по своему могуществу производительными силами, превысит технический уровень наиболее развитых стран и займет первое место в мире по производству продукции на душу населения... Это послужит основой постепенного преобразования социалистических общественных отношений в коммунистические, такого развития производства, которое позволит удовлетворять в изобилии потребности общества и всех его граждан» [5, с. 31].

Однако во второй половине 1970-х гг., когда принималась Конституция СССР, в советской экономике уже наблюдались застойные явления, и к 1980 г. вместо изобилия страна получила дефицит многих товаров народного потребления и снижение уровня жизни. В дальнейшем ситуация только ухудшалась, и в 1985 г. М.С. Горбачеву пришлось объявить о начале нового курса политики страны – перестройки с целью улучшения положения, в том числе была вновь предпринята попытка усилить роль Советов как властвующих структур. Однако перестройка закончилась распадом СССР с его указанной выше моделью публично-властных отношений; одновременно была распущена некогда могущественная КПСС. В постсоветской России был выбран иной подход к формированию публичной власти, закрепленный в Конституции России 1993 г. Здесь тоже имеется немало проблем, но они требуют самостоятельного рассмотрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936) // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1936. № 283.
2. Красников В.В. Организационно-правовые основы деятельности местных органов власти в начале 1920-х гг. (на материалах Тамбовской губернии): дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2007.
3. Жуков Ю.Н. Сталин: тайны власти. М.: Концептуал, 2023.
4. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята постановлением ВС СССР от 07.10.1977) // Ведомости ВС СССР. 1977. № 41. Ст. 617.
5. Программа Коммунистической партии Советского Союза (третья редакция, принятая XXII Съездом КПСС 31 октября 1961 г.). М., 1974.

© Упоров И.В., 2024.